

Versión española del Cuestionario de Duelo por Animales de Compañía Reducido (Pet Bereavement Questionnaire-REDUX).

Descripción:

Este instrumento se basa en el Pet Bereavement Questionnaire, inicialmente validado por Hunt y Padilla en muestra estadounidense. Su validación final constó de 16 ítems, repartidos en tres escalas: tristeza, ira y culpa (Hunt & Padilla, 2006). Cuenta con una validación española en población general (López-Cepero, Ferrer, et al., 2025) y ha sido administrado entre personas voluntarias de entidades protectoras de animales (López-Cepero, Garcia-Martínez, et al., 2025).

Sin embargo, el instrumento puede resultar largo para ser administrado de modo rutinario en contextos donde la muerte de animales de compañía es frecuente, como las consultas veterinarias. Por ello, se propone un instrumento reducido, de seis ítems, a responder en formato sí/no, como herramienta de cribado rápido para asesorar a las personas dolientes sobre la recomendación de consultar con un profesional de la salud mental para conseguir asesoría y acompañamiento (Muñoz-Rascón Pilar et al., 2026).

Aplicación:

Completa la siguiente tabla, tachando la respuesta que consideres más apropiada para describir tu experiencia tras la pérdida de un animal. Cuando termines, suma el número de respuestas afirmativas en la tabla.

Se establece un punto de corte de cuatro (4) puntos, ya que consigue diferenciar a las personas que desarrollan reacciones de duelo intensas de las que no lo experimentan con un 85% de acierto.

Cita propuesta:

Si usas el cuestionario, te recomendamos que cites el artículo de validación:

Muñoz-Rascón Pilar, Morgaz Rodríguez Juan, & López-Cepero Javier. (2026). Companion animal bereavement in veterinary professionals: Assessment with the Pet Bereavement Questionnaire-Redux and comparison with the general population. *Research in Veterinary Science*, 106274.
<https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2026.106274>

Contacto: Para más información sobre las medias y otros descriptivos encontrados en muestra española, puede recurrir al artículo original o escribir a habier@us.es | jalocebo@us.es, a la atención de Javier López-Cepero (Profesor de la Universidad de Sevilla, España).

Referencias:

Hunt, M., & Padilla, Y. (2006). Development of the pet bereavement questionnaire.

Anthrozoos, 19(4), 308-324. <https://doi.org/10.2752/089279306785415493>

López-Cepero, J., Ferrer, M., Mori, M., & Español, A. (2025). Companion animal bereavement: Psychometric properties of the Spanish version of the Pet Bereavement Questionnaire. *Death Studies*, 1-7.

<https://doi.org/10.1080/07481187.2024.2363477>

López-Cepero, J., Garcia-Martínez, J., Martos-Montes, R., & Rivera, F. (2025).

Bereavement for companion animals: Intensity, moderating variables, and effects on wellbeing. *Journal of Loss and Trauma*.

<https://doi.org/10.1080/15325024.2024.2324284>

Muñoz-Rascón Pilar, Morgaz Rodríguez Juan, & López-Cepero Javier. (2026). Companion animal bereavement in veterinary professionals: Assessment with the Pet Bereavement Questionnaire-Redux and comparison with the general population.

Research in Veterinary Science, 106274.

<https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2026.106274>

<p>Instrucciones: A continuación, responda a las siguientes preguntas sobre cómo se ha sentido y se siente tras la muerte de su animal de compañía.</p> <p>Por favor, indique si cada una de las frases describe correctamente su situación y experiencia. No hay respuestas correctas ni incorrectas.</p> <p>El cuestionario habla de “mascota” por ser una expresión corta para referirse al animal fallecido. Si usted prefiere otra opción, como “animal de compañía”, “compañero animal” u otra, piense en esa opción al responder.</p>	No	Sí
6. Debería haber sabido que algo malo podría ocurrirle a mi mascota	0	1
7. Echo de menos enormemente a mi mascota	0	1
8. Me siento muy culpable por no haber cuidado mejor de mi mascota	0	1
11. Estoy enfadado con otras personas por contribuir en la muerte de mi mascota	0	1
14. Los recuerdos de los últimos momentos de mi mascota me persiguen	0	1
15. Nunca superaré la pérdida de mi mascota	0	1

Versión v1, junio de 2026